

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 435 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjieva Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Хазираткулов Собиржон

соискатель Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: В статье исследуется влияние цифровых инструментов на процессы управления финансами и оценка эффективности использования финансовых ресурсов на предприятиях Узбекистана. Раскрываются современные подходы к цифровизации финансовой деятельности, включая применение ERP-систем, платформ бизнес-аналитики и автоматизированных расчётных механизмов. На основе анализа текущего состояния цифровой трансформации в корпоративном секторе выявлены как положительные эффекты, так и ключевые барьеры внедрения данных технологий. Особое внимание уделено различиям в уровне цифровизации между малым и крупным бизнесом. Сделаны выводы о необходимости комплексных мер государственной поддержки, направленных на стимулирование цифровизации и создание условий для повышения эффективности финансового менеджмента. Полученные результаты подчеркивают роль цифровых решений как важнейшего инструмента устойчивого развития предприятий в условиях современной экономики.

Ключевые слова: цифровизация, финансовые ресурсы, управление финансами, ERP-системы, эффективность, Узбекистан, малый и средний бизнес, цифровые технологии, финансовая устойчивость, бизнес-аналитика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi korxonalarda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va moliyani boshqarish jarayonlariga raqamli vositalarning ta'siri o'rganiladi. Moliyaviy faoliyatni raqamlashtirishning zamonaviy yondashuvlari — ERP tizimlari, biznes tahlil platformalari va avtomatlashtirilgan hisob-kitob mexanizmlari kabi texnologiyalar misolida yoritib berilgan. Korporativ sektorda raqamli transformatsiyaning joriy holatini tahlil qilish asosida ushbu texnologiyalarni qo'llashda yuzaga kelayotgan ijobiy ta'sirlar va asosiy to'siqlar aniqlangan. Ayniqsa, kichik va yirik biznes o'rtasidagi raqamlashtirish darajasi farqlari alohida e'tiborga olingan. Raqamlashtirishni rag'batlantirish va moliyaviy menejment samaradorligini oshirish uchun davlat tomonidan kompleks qo'llab-quvvatlov choralari zarurligi xulosa qilinadi. Tadqiqot natijalari zamonaviy iqtisodiyot sharoitida raqamli yechimlar korxonalarning barqaror rivojlanishida muhim vosita ekanini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, moliyaviy resurslar, moliyani boshqarish, ERP tizimlari, samaradorlik, O'zbekiston, kichik va o'rta biznes, raqamli texnologiyalar, moliyaviy barqarorlik, biznes tahlili.

Abstract: The article explores the impact of digital tools on financial management processes and the assessment of financial resource efficiency in enterprises in Uzbekistan. It presents modern approaches to the digitalization of financial activities, including the use of ERP systems, business analytics platforms, and automated calculation mechanisms. Based on an analysis of the current state of digital transformation in the corporate sector, both positive effects and key barriers to the implementation of such technologies are identified. Special attention is paid to the differences in the level of digitalization between small and large businesses. The findings emphasize the need for comprehensive state support measures aimed at promoting digitalization and creating conditions to enhance the efficiency of financial management. The results underline the role of digital solutions as a critical instrument for the sustainable development of enterprises in today's economy.

Key words: digitalization, financial resources, financial management, ERP systems, efficiency, Uzbekistan, small and medium business, digital technologies, financial sustainability, business analytics.

ВВЕДЕНИЕ

Современные экономические реалии характеризуются стремительным развитием цифровых технологий, что оказывает значительное влияние на трансформацию системы управления финансовыми ресурсами предприятий. Интеграция цифровых инструментов в финансовую сферу становится неотъемлемым элементом повышения эффективности финансового менеджмента, оптимизации внутренних процессов и обеспечения устойчивого развития компаний.

Переход от традиционных методов управления к цифровым платформам, основанным на автоматизации, аналитике больших данных и искусственном интеллекте, позволяет предприятиям не только оперативно обрабатывать финансовую информацию, но и принимать более обоснованные управленческие решения. В условиях возрастающей конкуренции и нестабильной внешней среды именно эффективное использование финансовых ресурсов становится одним из ключевых факторов сохранения и укрепления позиций на рынке.

Несмотря на активное внедрение цифровых решений в бизнес-практику, научные исследования в данной области по-прежнему сталкиваются с рядом нерешённых вопросов, касающихся оценки степени влияния этих технологий на финансовую эффективность. В частности, недостаточно разработаны методические подходы, позволяющие объективно измерить эффект от внедрения цифровых инструментов в контексте управления ресурсами предприятия.

Данные тенденции в полной мере актуальны и для Узбекистана, где цифровизация рассматривается как стратегическое направление развития экономики. Реализация национальных программ, включая Стратегию «Цифровой Узбекистан-2030», открывает широкие возможности для внедрения цифровых инструментов в сферу финансового управления на уровне предприятий различных отраслей.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации», в стране осуществляется последовательная цифровая трансформация, охватывающая все ключевые сферы экономики и государственного управления. Особое внимание уделяется формированию цифровой инфраструктуры, а также активному внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в такие приоритетные отрасли, как государственное управление, образование, здравоохранение и агропромышленный комплекс. В рамках реализации стратегии предусмотрена разработка и внедрение более 280 информационных систем и программных решений, направленных на автоматизацию управленческих, производственных и логистических процессов на предприятиях реального сектора, что, в свою очередь, должно способствовать повышению их технологической зрелости и конкурентоспособности [1].

В ходе панельной сессии «Дальнейшая цифровизация - глобальный тренд банковского бизнеса» участники обсудили актуальные аспекты нормативного регулирования, перспективы развития финтех-инициатив, электронной коммерции, кибербезопасности и цифрового банкинга как на глобальном уровне, так и в контексте Узбекистана. Особо подчёркивалось, что доступность цифровых финансовых решений рассматривается как ключевой фактор устойчивого социально-экономического развития. Узбекистан, демонстрируя активное внедрение инноваций, уверенно занимает ведущие позиции в Центральной Азии в сфере цифровой трансформации финансового сектора.

Среди наиболее заметных тенденций участники выделили токенизацию, которая способствует расширению механизмов цифровой торговли, усиление кибербезопасности как приоритетного направления для инвестиций (например, инвестиции Visa в размере \$9 млрд за последние пять лет), а также активное появление необанков - полностью цифровых банковских сервисов. Проведение Международного ПЛАС-форума с участием экспертов из более чем 30 стран подтвердило растущую значимость подобных мероприятий как платформ для развития международного сотрудничества и масштабирования цифровых финансовых решений [2].

Целью настоящего исследования является анализ влияния цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов предприятий, а также выявление направлений повышения результативности их применения. Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации предприятий к цифровой трансформации и поиском новых механизмов эффективного использования финансовых ресурсов в условиях цифровой экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования в области управления финансами всё чаще акцентируют внимание на цифровых трансформациях, затрагивающих как государственный, так и корпоративный сектора. Влияние цифровых технологий на эффективность финансовых процессов изучается с позиций как

технологической готовности организаций, так и институциональной среды, в которой осуществляется цифровизация.

Так, Joseph Schumpeter ещё в начале XX века подчеркивал, что технологические инновации являются драйвером экономической эффективности. В контексте цифровых финансовых решений это утверждение получило новое звучание в работах авторов, таких как Brynjolfsson и McAfee, которые показали, что применение цифровых платформ и автоматизированных систем управления финансами может кардинально повысить производительность и сократить транзакционные издержки. Особенно это актуально в рамках облачных финансовых решений и ERP-систем.

Согласно исследованиям Accenture, компании, использующие цифровые решения в финансовом управлении, достигают более высокой прозрачности бюджета, оперативности принятия решений и гибкости в перераспределении ресурсов. Это подтверждается и в академической среде: в работах Kaplan и Norton раскрывается значимость интеграции информационно-аналитических систем в стратегическое управление, в том числе через концепцию сбалансированной системы показателей.

В рамках государственного управления важную роль цифровые инструменты играют в обеспечении открытости и подотчётности. Так, по мнению Tanzi и Schuknecht, внедрение цифровых технологий в фискальное администрирование позволяет существенно снизить уровень нецелевого расходования средств и повысить эффективность бюджетных трансфертов. Исследования IMF указывают на положительную корреляцию между уровнем цифровизации государственных финансов и снижением фискального дефицита.

Кроме того, работы таких исследователей, как Tapscott и Veuger, поднимают вопросы блокчейн-технологий и их потенциала в трансформации систем бюджетного учёта и мониторинга государственных расходов. В ряде стран, таких как Эстония и Южная Корея, уже реализованы пилотные проекты по использованию цифровых реестров и смарт-контрактов в управлении государственными финансами.

В корпоративной практике цифровые инструменты, такие как системы Big Data, предиктивная аналитика и автоматизация отчётности, рассматриваются как основные факторы повышения эффективности использования ресурсов. Как отмечает авторитетный исследователь Davenport, в компаниях, активно использующих аналитику, наблюдается более точное финансовое планирование и повышенный уровень операционной эффективности.

В отечественном контексте исследования Овчинникова, Землянухина и Балабанова подчеркивают, что цифровая трансформация финансового управления в России и странах СНГ сталкивается с рядом институциональных и нормативных ограничений, однако в то же время открывает возможности для интеграции лучших мировых практик и оптимизации ресурсов.

Таким образом, существующий научный дискурс подтверждает наличие тесной взаимосвязи между уровнем цифровизации финансовых инструментов и эффективностью использования финансовых ресурсов. Однако при этом подчёркивается необходимость адаптации цифровых решений к конкретной институциональной и культурной среде.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использованы методы логического анализа, сравнительного анализа, вертикальный и горизонтальный анализ, коэффициентный анализ и др.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые ресурсы предприятия играют особую роль в его устойчивом развитии. В научной литературе представлены внутренние источники финансовых ресурсов предприятия, которые целесообразно дифференцировать на доходы и поступления, и внешние, которым относятся заемные и привлеченные. При этом «оптимальная структура финансовых ресурсов оказывает прямое влияние на устойчивость хозяйствующего субъекта и его стабильное развитие» [3].

В современной научной литературе трактовка понятия «финансовые ресурсы предприятия» варьируется в зависимости от авторского подхода. Большинство авторов выделяют три ключевые интерпретации: как денежные доходы и поступления, как совокупность денежных средств, а также как совокупность фондов. Первый подход, ориентированный на макроэкономическую трактовку, приближает определение к государственным финансам, что снижает его применимость на уровне предприятия. Второй ограничивает понятие денежными средствами, не учитывая иные экономические активы, способные трансформироваться в деньги. Третий - фокусируется исключительно на фондовой форме, не охватывая другие способы мобилизации ресурсов, такие как расчёты по обязательствам. С учётом указанных ограничений, наибольшую теоретическую и практическую обоснованность представляет

позиция авторов, рассматривающих финансовые ресурсы как совокупность целевых денежных источников, находящихся в распоряжении предприятия [4, 5, 6].

По мнению зарубежных авторов, «организации, эффективно интегрирующие цифровые технологии в свою деятельность, способны формировать устойчивые конкурентные преимущества. Применение цифровых решений позволяет адаптировать сервисы под индивидуальные потребности клиентов, оптимизировать издержки и повысить общую эффективность бизнес-процессов. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции такие трансформации становятся критически важными для обеспечения стабильного развития и сохранения рыночных позиций» [7].

Современный этап развития корпоративных финансов характеризуется стремительным переходом к цифровым моделям управления, предполагающим активное использование таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, облачные платформы, анализ больших данных и элементы виртуальной среды. Эти инструменты не только трансформируют методы управления, но и создают предпосылки для ускорения процессов принятия решений, повышения гибкости распределения ресурсов и, как следствие, стимулируют развитие бизнеса. В более широком контексте «цифровизация финансовых механизмов оказывает положительное влияние на общественное благосостояние, способствуя формированию более эффективной и устойчивой экономической системы» [8].

Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на финансово-экономические показатели компаний. В условиях стремительного развития цифровых технологий предприятия, сумевшие эффективно интегрировать инновационные решения в повседневную деятельность, получают заметное преимущество в конкурентной среде. Внедрение цифровых инструментов в сферу финансов способствует оптимизации операционных процессов, снижению транзакционных издержек и повышению качества предоставляемых услуг. «Современные методы аналитики, основанные на машинном обучении и обработке больших данных, позволяют значительно повысить точность прогнозирования рыночных тенденций и потенциальных рисков. Это, в свою очередь, способствует принятию более рациональных управленческих решений и увеличению эффективности инвестиционной деятельности» [9].

По мнению отечественных авторов, «цифровая экономика становится важным драйвером экономического роста, способствует укреплению экологической устойчивости и формированию социальной интеграции. Анализ международного опыта демонстрирует необходимость адаптации стратегий цифровизации с учётом национальной специфики, что требует гибкого и дифференцированного подхода при их применении в условиях Узбекистана. Активное внедрение цифровых решений в систему государственного управления и в ключевые отрасли реального сектора экономики позволит значительно повысить эффективность функционирования институтов и станет стимулом для устойчивого развития страны» [10].

«Современный этап развития характеризуется активным внедрением в экономику передовых цифровых технологий, включая информационные, телекоммуникационные решения, искусственный интеллект, виртуальную реальность и интернет вещей. Эти процессы способствуют переходу к цифровой модели хозяйствования. «Формирование цифровой экономики знаменует собой начало новой постиндустриальной эпохи, открывающей широкие перспективы для модернизации системы государственного управления и демократизации общественного развития» [11].

Управление финансовыми ресурсами в условиях цифровой трансформации приобретает новое содержание, сочетающее в себе традиционные принципы финансового анализа с инновационными цифровыми решениями. Ключевыми направлениями цифровизации в управлении финансами являются (Рис. 1):

Рис. 1. Ключевые направления цифровизации в управлении финансами

Внедрение таких инструментов позволяет повысить прозрачность финансовых потоков, сократить временные и трудовые затраты, минимизировать ошибки в расчетах, а также обеспечить комплексный мониторинг финансовой деятельности в режиме реального времени.

На практике предприятия внедряют различные цифровые решения, адаптированные к специфике их деятельности. Наиболее распространёнными инструментами являются (Рис. 2):

Рис. 2. Современные цифровые инструменты и их функциональные возможности

Применение этих решений способствует улучшению оборачиваемости капитала, более точному управлению затратами и повышению общей эффективности использования финансовых ресурсов.

В октябре 2022 года в рамках «ICTWEEK UZBEKISTAN» в Самарканде были представлены первые результаты инициативы «DIGITAL PULSE», реализуемой в сотрудничестве Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, IT Park и ПРООН. Этот аналитический инструмент направлен на оценку уровня цифровизации малых и средних предприятий и формирование индивидуальных стратегий цифровой трансформации.

На сегодняшний день проведена диагностика более 250 компаний, по результатам которой в среднем уровень цифровизации составляет лишь 11%. Анализ также выявил важные социально-демографические характеристики: 34% обследуемых организаций возглавляют женщины, а 40% - молодые руководители до 35 лет. Полученные данные послужили основой для выработки целевых рекомендаций по повышению цифровой зрелости бизнеса.

Платформа digitalpulse.uz, разработанная в рамках инициативы, позволяет компаниям пройти онлайн-самоанализ цифровых процессов по шести ключевым направлениям: цифровая коммуникация, клиентские отношения, персонал и инновации, IT-безопасность, цифровое управление и цифровое производство. На основе ответов формируется визуальный цифровой профиль компании и рекомендации по улучшению. Важной особенностью является доступность инструмента - его использование является бесплатным.

В дальнейшем ПРООН планирует масштабировать инструмент, внедрив механизм оценки цифровых компетенций граждан на основе рамки DigComp, что позволит не только улучшить цифровую готовность бизнеса, но и расширить потенциал человеческого капитала в условиях цифровой экономики. Инициатива реализуется в рамках программы «Youth Digital Skills», ориентированной на содействие развитию цифровых навыков у молодёжи и продвижение цифрового предпринимательства в Узбекистане [12].

Несмотря на положительное влияние цифровых технологий, предприятия сталкиваются с рядом проблем (Рис. 3):

Рис. 3. Барьеры и ограничения цифровизации финансового управления

Создание эффективной цифровой среды в сфере финансового управления требует координации усилий государства, научного сообщества и бизнеса. Узбекистан реализует стратегию «Цифровой Узбекистан-2030», охватывающую более 220 цифровых проектов. Несмотря на это, цифровая трансформация финансового управления на уровне предприятий, особенно в секторе МСБ, остаётся ограниченной. По данным ОЭСР, лишь около 25% частных компаний используют базовые цифровые инструменты, включая корпоративные веб-ресурсы.

Внедрение решений, таких как ERP-системы и BI-платформы, позволяет автоматизировать учёт, планирование и аналитику. Однако их распространение остаётся сосредоточенным преимущественно в крупных компаниях, в то время как малый бизнес демонстрирует цифровое отставание.

Цифровизация способствует снижению затрат, ускорению операций и повышению прозрачности финансовых потоков. По данным Mastercard, развитие финтех-сервисов в стране расширяет доступ к финансовым продуктам и повышает эффективность расчётов. Тем не менее, остаются барьеры в виде нехватки кадров и слабой технологической инфраструктуры, особенно в регионах (Рис. 4).

Рис. 4. Основные препятствия на пути цифровизации финансового управления в Узбекистане

Для преодоления этих барьеров правительство Узбекистана реализует программы поддержки цифровизации, включая создание IT-парков и образовательных инициатив. Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности предприятий и эффективное использование финансовых ресурсов в условиях цифровой экономики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать обобщённый вывод о том, что интеграция цифровых инструментов в систему управления финансами предприятий Узбекистана оказывает положительное

влияние на эффективность использования финансовых ресурсов. Внедрение таких технологий способствует улучшению финансовой отчетности, повышает точность планирования, оптимизирует распределение ресурсов и снижает операционные издержки. Вместе с тем выявлены значительные различия в уровне цифровизации между крупными и малыми предприятиями: в то время как крупные компании активно применяют современные программные комплексы и платформы бизнес-аналитики, малый и средний бизнес по-прежнему сталкивается с трудностями внедрения цифровых решений. Эти трудности обусловлены как финансовыми, так и инфраструктурными и кадровыми ограничениями.

Цифровизация управления финансами способствует не только повышению прозрачности деятельности, но и обеспечивает переход к более устойчивой модели развития. Однако данный потенциал реализуется не в полной мере, что указывает на необходимость выработки комплексного подхода к стимулированию цифровых трансформаций. Преодоление существующих барьеров возможно за счёт активизации государственной поддержки, направленной на снижение затрат на цифровизацию для предприятий, повышения цифровой грамотности работников, а также обеспечения доступа к инфраструктуре в регионах.

Таким образом, устойчивый эффект от применения цифровых инструментов может быть достигнут при условии сочетания технологических решений с институциональными мерами, способствующими созданию благоприятной среды для развития цифровой экономики и повышения эффективности использования финансовых ресурсов в корпоративном секторе Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Информационно-аналитический сайт <https://www.spot.uz/ru/2023/07/17/visa/>
3. Молдован А.А. Финансовые ресурсы предприятия // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyye-resursy-predpriyatiya>
4. Хазраткулова Л.Н. Роль применения экономико-математических методов в анализе финансового состояния предприятия // Потенциал современной науки. - 2016. - № 1. - С. 107-109. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25522727>
5. Умарова Ш.А. (2024). ESG-трансформация бизнеса - общенациональная задача стратегии развития Узбекистана. Перспективы реформирования и устойчивого развития национальной экономики, 1(1), 155–160. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dev-national-economy/article/view/58446>
6. Горюткина А.А. Финансовые ресурсы предприятий и источники их формирования // Электронный научный журнал «Вектор экономики» 2019, № 3. <http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/3/financeandcredit/Gorutkina.pdf>
7. Бутова Т.Г., Буркальцева Д.Д., Кондрашин В.А. Влияние цифровых технологий на управление финансовыми активами // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2024. №2 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniye-tsifrovyyh-tehnologiy-na-upravlenie-finansovymi-aktivami>
8. Чараева М.В., Карпова Е.Н., Прядко И.А., Лю Я. Влияние цифровой трансформации на развитие системы управления корпоративными финансами // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniye-tsifrovoy-transformatsii-na-razvitiye-sistemy-upravleniya-korporativnymi-finansami>
9. Мельников А.С. Влияние цифровизации на финансовые результаты компании / А.С. Мельников, Е.Г. Калабина. - Текст: электронный // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 20-22 апреля 2023 г.). - Екатеринбург: Издательство Издательский Дом «Ажур», 2023. - С. 633-635. <http://elar.urfu.ru/handle/10995/125477>
10. Хошимов Ш., Узганбаева Д. (2024). Роль и значение цифровизации в обеспечении экономической стабильности. Новый Узбекистан: наука, образование и инновации, 1(1), 267-270. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/new-uzbekistan/article/view/32320>
11. Талипова Н.Т. Вопросы развития цифровых технологий в Узбекистане в контексте COVID-19 / Н. Т. Талипова // Экономика Центральной Азии. - 2023. - Т. 7, № 3. - С. 207-220. - DOI 10.18334/asia.7.3.119572 <https://elibrary.ru/item.asp?id=55944589>
12. Информационно-аналитический сайт <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/press-releases/bolee-250-kompaniy-vospolzovalis-instrumentom-cifrovoy-dagnostiki-digital-pulse>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
